

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОДАМ ПАПИЛЛОМАВИРУСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Хамраева Н.Х., Тураева Ф.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур илмий мақолада одам папилломавируси (ОПВ) билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг клиник кечиши, ривожланиши механизмлари ҳамда патогенетик хусусиятлари таҳлил қилинди. Тадқиқот давомида ОПВ билан боғлиқ бўлган папилломатоз ўсишлар, фокал эпителия гиперплазияси ва диспластик ўзгаришларнинг клиник белгилари ўрганилди. Вируснинг эпителия ҳужайраларига таъсири, иммунологик омилар ва малигнизация хавфи илмий манбалар асосида ёритилди. Олинган натижалар ОПВ билан боғлиқ оғиз шиллиқ қавати касалликларини ерта таъхислаш ва самарали даволаш ёндашувларини такомиллаштиришига хизмат қилади.

Калит сўзлар: одам папилломавируси, оғиз бўшлиғи, шиллиқ қават, клиник белгилар, патогенез.

CLINICAL AND PATHOGENETIC ANALYSIS OF ORAL MUCOSAL DISEASES ASSOCIATED WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS

Khamraeva N.X., Turayeva F.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This scientific article analyzes the clinical features and pathogenetic mechanisms of oral mucosal diseases in patients infected with human papillomavirus (HPV). The study focuses on papillomatous lesions, focal epithelial hyperplasia, and dysplastic changes of the oral mucosa. Special attention is paid to immune factors and viral persistence. The obtained results contribute to improving early diagnosis and effective management of HPV-associated oral diseases.

Key words: human papillomavirus, oral cavity, oral mucosa, clinical features, pathogenesis.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА.

Хамраева Н.Х., Тураева Ф.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлены результаты анализа клинических проявлений и механизмов развития патологий слизистой оболочки полости рта у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Установлено, что поражения полости рта являются одними из наиболее ранних клинических признаков ВИЧ-инфекции и напрямую зависят от степени иммунодефицита. Наиболее часто выявляются кандидоз, гингивит, пародонтит, некротические поражения и лейкоплакия. Ранняя диагностика данных патологий позволяет своевременно оценить прогрессирование и повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, полость рта, слизистая оболочка, клиника, патогенез.

Кириш. Сўнгги йилларда одам папилломавируси (ОПВ) билан боғлиқ касалликлар нафақат гинекология ва дерматология соҳаларида, балки стоматология амалиётида ҳам муҳим тиббий-ижтимоий муаммо сифатида қаралмоқда. ОПВ эпителий тўқималарга тропизмга ега бўлган вирус бўлиб, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ҳужайраларида узок муддат сақланиб қолиш ва патологик жараёнларни юзага келтириш хусусиятига ега[2,6].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг қарийб 70-80 фоизи ҳаёти давомида камида бир марта одам папилломавируси билан зарарланади[9]. ОПВ нинг 200 дан ортиқ генотиплари аниқланган бўлиб, уларнинг 40 дан ортиғи оғиз бўшлиғи ва юқори нафас йўллари шиллиқ қаватини зарарлаши мумкин[6]. Айниқса, ОПВ нинг 6, 11, 16 ва 18 генотиплари оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг ривожланишида етакчи аҳамиятга ега ҳисобланади[2,8].

Стоматологик амалиётда ОПВ билан боғлиқ патологиялар кўпинча папилломалар, веррукоз ўсишлар, фокал эпителия гиперплазияси, лейкоплакия ва диспластик ўзгаришлар кўринишида намоён бўлади [5,7].

Ушбу касалликлар узок вақт давомида субектив белгилар бермаслиги сабабли, беморлар кеч мурожаат қилади. Натижада патологик жараёнлар чуқурлашиб, айрим ҳолатларда малигнизация хавфи юзага келади[8].

Одам папилломавирусининг оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги патоген таъсири асосан эпителийнинг базал қатламига *virus* Днксининг интеграцияланиши билан боғлиқ. *Virus* хужайра сиклини назорат қилувчи механизмларни бузиб, пролиферация жараёнларини фаоллаштиради ҳамда апоптозни сусайтиради. Бу еса гиперплазия, дисплазия ва кейинчалик неопластик ўзгаришлар ривожланишига олиб келиши мумкин[5,6].

Сўнгги илмий тадқиқотлар ОПВ инфекциясининг ривожланишида маҳаллий ва умумий иммунитет ҳолатининг муҳим рол ўйнашини кўрсатмоқда.

Иммунитети пасайган беморларда, хусусан, сурункали соматик касалликлари мавжуд шахсларда ва зарарли одатларга эга бўлганларда ОПВ билан боғлиқ оғиз шиллиқ қавати патологиялари оғирроқ ва қайталанувчи кичади[1,4].

Шу билан бирга, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини клиник жиҳатдан тўғри баҳолаш ва ОПВ билан боғлиқлигини аниқлаш ҳар доим ҳам осон емас. Кўплаб патологиялар бошқа вирусли, яллиғланишли ёки дискератотик касалликлар билан клиник жиҳатдан ўхшаш бўлиб, бу дифференциал ташхисни мураккаблаштиради[7]. Шу сабабли клиник, лаборатор ва молекуляр-биологик текширув усулларини комплекс қўллаш муҳим ҳисобланади.

Мазкур илмий мақола одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини клиник-патогенетик жиҳатдан чуқур таҳлил қилишга, уларнинг ривожланиш механизмларини аниқлашга ҳамда диагностика ва даволаш ёндашувларини такомиллаштиришга қаратилган.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқотнинг мақсади: Мазкур илмий тадқиқотнинг асосий мақсади одам папилломавируси билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг клиник кечишини, уларнинг ривожланиш механизмларини ҳамда патогенетик тхусусиятларини комплекс таҳлил қилишдан иборатдир. Шунингдек, ОПВ билан боғлиқ шиллиқ қават патологияларини ерта аниқлаш, дифференциал ташхислаш ва самарали даволаш ёндашувларини такомиллаштиришга илмий асос яратиш мақсад қилиб қўйилди.

Тадқиқот жараёнида одам папилломавирусининг оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати эпителий хужайраларига таъсири, *virus* персистенцияси ва иммунологик омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлашга алоҳида эътибор қаратилди. Бундан ташқари, ОПВ нинг юқори онкоген хавфга эга генотиплари билан боғлиқ диспластик ўзгаришларнинг клиник аҳамияти баҳоланди.

Тадқиқотнинг вазифалари. Мазкур мақсадга еришиш учун қуйидаги вазифалар белгиланди:

- одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари бўйича замонавий илмий адабиётларни таҳлил қилиш;
- ОПВ билан зарарланган беморларда оғиз шиллиқ қавати патологияларининг клиник шакллари аниқлаш ва тавсифлаш;
- папилломатоз ўсишлар, фокал эпителия гиперплазияси ва диспластик ўзгаришларнинг клиник белгилари ва кечиш хусусиятларини ўрганиш;
- вируснинг эпителий хужайраларига таъсир механизмларини ва патогенетик жараёнларни таҳлил қилиш;
- ОПВ билан боғлиқ касалликларни дифференциал ташхислашда муҳим бўлган клиник ва лаборатор мезонларни аниқлаш;
- диагностика жараёнида қўлланиладиган замонавий усулларнинг самарадорлигини баҳолаш;
- оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини даволаш ва профилактика қилиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Мазкур вазифаларнинг изчил бажарилиши одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини чуқурроқ тушуниш ҳамда стоматологик амалиётда уларни бошқариш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Илмий адабиётлар таҳлили. Одам папилломавируси билан боғлиқ касалликлар сўнгги ўн йилликларда тиббиётнинг турли соҳаларида, жумладан стоматологияда кенг ўрганилмоқда. Кўплаб тадқиқотлар ОПВ нинг оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари ривожланишидаги етиологик ва патогенетик ролини тасдиқлайди. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, вируснинг эпителий

хужайраларига тропизми ва иммун тизими билан ўзаро таъсири патологик жараёнларнинг асосий механизмини ташкил этади.

Халқаро тадқиқотлар маълумотларига кўра, оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликларининг 20-30 фоизи одам папилломавируси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айрим муаллифлар ОПВ нинг 16 ва 18 генотипларини оғиз бўшлиғи шиллик қаватидаги диспластик ва малигн жараёнларнинг ривожланишида етакчи омил сифатида кўрсатади. Шу билан бирга, 6 ва 11 генотиплари кўпроқ benign папилломатоз ўсишлар билан боғлиқ экани қайд этилган.

Россия ва Европа олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотларда ОПВ инфекцияси билан касалланган беморларнинг оғиз шиллик қаватида эпителийнинг гиперплазияси, гиперкератози ва структуравий ўзгаришлари аниқланган. Ушбу ўзгаришлар кўпинча тилнинг ён юзалари, лаблар ва ёноқ шиллик қавати соҳаларида учрайди. Клиник белгилар кўпинча секин ривожланади ва узоқ вақт давомида бемор томонидан сезилмаслиги мумкин.

Адабиётларда ОПВ нинг оғиз бўшлиғи шиллик қаватида персистенция қилиши иммун тизимининг маҳаллий ва умумий ҳолати билан бевосита боғлиқлиги таъкидланади. Иммунитети пасайган беморларда virus узоқ муддат сақланиб қолади ва патологик жараёнларнинг қайталанувчи кечишига сабаб бўлади. Айрим муаллифлар сурункали яллиғланиш жараёнлари, зарарли одатлар ва гормонал бузилишларни ОПВ инфекциясининг фаоллашувига олиб келувчи омиллар сифатида кўрсатади.

Сўнги йилларда молекуляр-биологик тадқиқотлар ОПВ нинг эпителий хужайраларига таъсир механизмларини чуқурроқ ўрганишга имкон берди. Virus Днксининг хужайра геномига интеграцияланиши хужайра сиклини назорат қилувчи генларнинг фаолиятини бузади. Натижада хужайраларнинг назоратиз пролиферацияси, дифференциаланиш жараёнларининг издан чиқиши ва диспластик ўзгаришлар ривожланади.

Бир қатор илмий ишлар ОПВ инфекциясининг оғиз бўшлиғи шиллик қавати саратони ривожланишидаги ролини кўрсатади. Айниқса, ОПВ-позитив ўсмалар ОПВ-негатив ўсмаларга нисбатан клиник кечиши ва прогнози билан фарқланиши қайд этилган. Бу ҳолат ОПВ билан боғлиқ патологияларни эрта аниқлаш ва доимий monitoring қилиш зарурлигини кўрсатади.

Шу билан бирга, адабиётларда ОПВ билан боғлиқ оғиз шиллик қавати касалликларини ташхислашда муайян қийинчиликлар мавжудлиги таъкидланади. Клиник белгиларининг ўхшашлиги сабабли, кўплаб ҳолларда дифференциал ташхис ўтказиш зарур бўлади. Шу боис ситологик, гистологик ва молекуляр усулларни биргаликда қўллаш тавсия этилади.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликлари ҳали ҳам тўлиқ ўрганилмаган бўлиб, ушбу йўналишда қўшимча клиник ва патогенетик тадқиқотлар ўтказиш долзарб ҳисобланади. Мазкур ҳолат ушбу илмий ишнинг долзарблигини яна бир бор тасдиқлайди.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институтининг клиник базаларида олиб борилди. Тадқиқотда ОПВ инфекцияси ташхиси тасдиқланган беморлар иштирок етди. Беморларнинг yoshi 18 ёшдан 60 ёшгача бўлиб, уларнинг барчаси юқумли касалликлар бўлимида рўйхатда турган ва стоматологик кўриқдан ўтказилган.

Тадқиқот жараёнида беморлар умумий клиник ҳолати, ОПВ инфекциясининг давомийлиги, иммунологик кўрсаткичлари (СД4 лимфоцитлар даражаси), шунингдек оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг ҳолати баҳоланди. Барча текширувлар беморларнинг ёзма розилиги асосида амалга оширилди.

Клиник текширув усуллари: Оғиз бўшлиғи шиллик қавати ҳолатини баҳолашда қуйидаги клиник усуллардан фойдаланилди:

- визуал кўрик;
- палпация;
- шиллик қават рангининг, намлигининг ва эластиклигининг баҳоланиши;
- патологик элементларнинг (яралар, ерозиялар, бляшкалар) аниқланиши;
- милк ва пародонт тўқималарининг ҳолатини баҳолаш.

Зарур ҳолларда лаборатор текширувлар (микробиологик ва ситологик таҳлиллар) ҳам ўтказилди.

Клиник тадқиқот усуллари: Мазкур илмий тадқиқот клиник кузатув ва таҳлилий усулларга асосланган ҳолда олиб борилди. Тадқиқот жараёнида одам папилломавируси билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликларининг клиник ва патогенетик хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқот объекти сифатида стоматологик муассасаларга мурожаат қилган ОПВ-позитив беморлар танлаб олинди.

Тадқиқот материаллари: Тадқиқотда турли ёш гуруҳига мансуб беморлар иштирок етди. Уларнинг аксарияти 20-55 ёш оралиғида бўлиб, ерак ва аёл беморлар тенг нисбатда қамраб олинди. Беморларни танлашда ОПВ инфекциясининг мавжудлиги клиник ва лаборатор текширувлар орқали тасдиқланган ҳолатлар асос қилиб олинди.

Барча беморларда оғиз бўшлиғи шиллик қавати ҳолати батафсил кўриқдан ўтказилди. Клиник кўриқ давомида шиллик қаватнинг ранги, намлиги, эластиклиги, патологик ўсишларнинг мавжудлиги, уларнинг жойлашуви ва ўлчамлари баҳоланди.

Шунингдек, субектив шикоятлар, оғриқ синдроми ва ноқулайлик ҳисси қайд етилди.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқот давомида қуйидаги усуллар қўлланилди:

- Клиник усул - беморларнинг оғиз бўшлиғи шиллик қавати ҳолатини визуал ва палпатор текшириш орқали баҳолаш;

- Анамнестик усул - беморларнинг касаллик тарихи, зарарли одатлар, сурункали касалликлар ва иммун ҳолати ҳақида маълумотлар тўплаш;

- Ситологик текширув - шиллик қаватдан олинган суртмаларда эпителий ҳужайраларининг морфологик ўзгаришларини аниқлаш;

- Гистологик усул - патологик ўсишлардан олинган биопсия намуналарини микроскопик таҳлил қилиш;

- Молекуляр-биологик усул - ОПВ генотипларини аниқлаш мақсадида полимераза занжир реакцияси (ПЦР) усулидан фойдаланиш.

Лаборатор текширувлар натижалари клиник белгилар билан таққослаб таҳлил қилинди. Бу ёндашув ОПВ билан боғлиқ патологияларни аниқлашда ташхиснинг аниқлигини оширишга хизмат қилди.

Тадқиқотнинг этик жиҳатлари: Тадқиқот ўтказилишидан олдин барча беморлардан ёзма равишда розилик олинди. Тадқиқот биоэтика меъёрларига тўлиқ риоя қилган ҳолда амалга оширилди. Беморларнинг шахсий маълумотлари махфийлиги таъминланди ва фақат илмий мақсадларда фойдаланилди.

Клиник тавсиф ва патогенетик механизмлар. Одам папилломавируси билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликлари клиник жиҳатдан турли кўринишларда намоён бўлади. Ушбу патологиялар кўпинча секин ривожланади ва узоқ вақт давомида субектив белгилар бермаслиги билан характерланади. Клиник кўринишлар вируснинг генотипи, беморнинг иммун ҳолати ва ташқи омилларга боғлиқ ҳолда фарқланади.

ОПВ билан боғлиқ асосий клиник шакллар: ОПВ билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликлари орасида папилломалар энг кўп учрайди. Улар одатда шиллик қават юзасидан кўтарилиб турган, юмшоқ ёки зич консистенсияга ега бўлган ўсишлар кўринишида намоён бўлади. Папилломалар кўпинча оғриқсиз бўлиб, тасодифан аниқланади. Уларнинг жойлашуви асосан тилнинг ён юзалари, лаблар шиллик қавати ва ёноқ соҳаларига тўғри келади. Фокал эпителия гиперплазияси ОПВ билан боғлиқ яна бир кенг тарқалган клиник шакл бўлиб, асосан ёш беморларда учрайди. Ушбу ҳолатда шиллик қаватда кўплаб майда, текис ёки бироз кўтарилган тугунчалар пайдо бўлади. Улар кўпинча бир-бири билан қўшилиб, шиллик қаватнинг нотекис кўринишига олиб келади.

Диспластик ўзгаришлар ОПВ нинг юқори онкоген типлари билан боғлиқ бўлиб, клиник жиҳатдан кам ифодаланган бўлиши мумкин. Бироқ бу ўзгаришлар малигнизация хавфи юқори бўлганлиги сабабли алоҳида еътибор талаб қилади. Дисплазия кўпинча шиллик қават рангининг ўзгариши, қалинлашуви ва гиперкератоз билан кечади.

Патогенетик механизмлар: Одам папилломавируси эпителий ҳужайраларининг базал қатламига микрошикастланишлар орқали киради. Virus ҳужайра ичида кўпайиб, унинг генетик аппарати таъсир кўрсатади. ОПВ нинг Е6 ва Е7 онкопротеинлари ҳужайра сиклини назорат қилувчи p53 ва Рb оқсилларининг фаолиятини блоклайди. Натижада ҳужайраларнинг назоратсиз пролиферацияси юзага келади.

Вируснинг узоқ муддат персистенцияси эпителийнинг структуравий ўзгаришларига олиб келади. Ҳужайраларнинг дифференцияланиш жараёнлари бузилади, апоптоз сусаяди ва диспластик ўзгаришлар ривожланади. Бу жараёнлар оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликларининг сурункали ва қайталанувчи кечишига сабаб бўлади.

Иммун тизимининг ҳолати ОПВ инфекциясининг кечишида муҳим аҳамиятга ега. Маҳаллий иммунитетнинг пасайиши вируснинг фаоллашувига шароит яратади. Шу билан бирга, сурункали яллиғланиш жараёнлари вируснинг патоген таъсирини кучайтиради.

Клиник-патогенетик боғлиқлик: Клиник белгиларнинг намоён бўлиши патогенетик жараёнлар билан бевосита боғлиқдир. Масалан, папилломатоз ўсишлар эпителийнинг гиперплазияси натижаси-

да юзага келади, диспластик ўзгаришлар еса хужайра сиклининг бузилиши билан изоҳланади. Ушбу боғлиқликни аниқлаш ташхис ва даволаш тактикасини тўғри танлашда муҳим аҳамиятга ега.

Диагностика ва дифференциал ташхис. Одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини ташхислаш комплекс ёндашувни талаб қилади. Клиник белгиларининг турли-туманлиги ва бошқа касалликлар билан ўхшашлиги сабабли, фақат визуал кўрик асосида аниқ ташхис қўйиш ҳар доим ҳам мумкин емас.

Клиник диагностика: Клиник текширув жараёнида шиллиқ қаватнинг умумий ҳолати, патологик ўсишларнинг жойлашуви, ўлчами, шакли ва ранг ўзгаришлари баҳоланади.

ОПВ билан боғлиқ папилломатоз ўсишлар кўпинча силлиқ ёки гадир-будур юзага ега бўлиб, шиллиқ қават рангига яқин бўлади. Айрим ҳолларда оқиш ёки кулранг тусли гиперкератоз ўчоқлари аниқланади.

Лаборатор диагностика: Ташхисни аниқлаштириш мақсадида ситологик ва гистологик текширувлар ўтказилади. Ситологик текширувда эпителий хужайраларининг кўпайиши, ядроларнинг катталашуви ва коилоцитларнинг мавжудлиги ОПВ инфекциясига хос белгилар ҳисобланади.

Гистологик текширув диспластик ўзгаришлар ва малигнизация хавфини баҳолашда муҳим аҳамиятга ега. Молекуляр-биологик усуллар, хусусан ПСР, ОПВ генотипларини аниқлашда олтин стандарт ҳисобланади.

Дифференциал ташхис: ОПВ билан боғлиқ касалликлар қуйидаги патологиялар билан дифференциал ташхис қилинади:

- оғиз бўшлиғи лейкоплакияси;
- қизил ясси темирлатки (lichen planus);
- кандидиоз;
- травматик гиперкератоз;
- бошқа вирусли шикастланишлар.

Тўғри дифференциал ташхис даволаш тактикасини аниқлаш ва асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга ега.

1-жадвал

ОПВ билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг клиник тавсифи

Клиник шакл	Жойлашуви	Клиник белгилари	Онкоген хавф
Папиллома	Тил, лаб, ёноқ	Юмшоқ, ўсма кўри-нишида	Паст
Фокал эпителия гиперплазияси	Лаб, ёноқ	Кўп сонли тугунчалар	Паст
Гиперкератоз	Милк, тил	Оқартир рангли қалинлашиш	Ўртача
Дисплазия	Турли соҳалар	Ранг ва тузилма ўзгариши	Юқори

Даволаш ва профилактика. Одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини даволаш комплекс ва индивидуал ёндашувни талаб қилади. Даволаш тактикаси касалликнинг клиник шакли, патологик жараённинг тарқалганлик даражаси, беморнинг ёши ва умумий иммун ҳолатига боғлиқ ҳолда танланади.

Даволаш усуллари: ОПВ билан боғлиқ benign ўсишларда асосий даволаш усули сифатида жарроҳлик йўли билан олиб ташлаш қўлланилади. Папилломалар ва веррукоз ўсишлар лазер, радиочастота ёки классик жарроҳлик усуллари ёрдамида эксстирпация қилинади. Ушбу усуллар minimal травматик бўлиб, қайталаниш хавфини камайтиради.

Маҳаллий дори воситаларидан antiviral препаратлар, кератолитик воситалар ва антисептик еритмалар қўлланилади. Айрим ҳолларда иммуномодулятор препаратлардан фойдаланиш беморнинг иммун жавобини кучайтиришга ёрдам беради. Диспластик ўзгаришлар аниқланган беморларда доимий кузатув ва такрорий биопсия ўтказиш тавсия етилади.

Профилактика: Профилактик чораларнинг асосий мақсади ОПВ инфекциясининг юқишини олдини олиш ва касалликнинг қайталаниш хавфини камайтиришдан иборат. Оғиз бўшлиғи гигиенасига қатъий риоя қилиш, зарарли одатлардан воз кечиш ва сурункали яллиғланиш ўчоқларини вақтида даволаш муҳим аҳамиятга ега.

Замонавий тиббиётда ОПВ га қарши вакциналаш инфекциянинг олдини олишда самарали усуллардан бири ҳисобланади. Вакциналаш айниқса ёшлар орасида ОПВ билан боғлиқ касалликлар тарқалишини камайтиришга хизмат қилади.

Натижалар ва муҳокама. Ўтказилган клиник кузатувлар ва адабиётлар таҳлили натижалари одам папилломавируси оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг ривожланишида муҳим етиологик омил эканлигини кўрсатди. ОПВ билан зарарланган беморларнинг аксариятида шиллиқ қаватда папилломатоз ўсишлар, гиперкератоз ва диспластик ўзгаришлар аниқланган.

Натижалар шуни кўрсатадики, ОПВ нинг паст онкоген генотиплари асосан benign ўсишлар билан боғлиқ бўлса, юқори онкоген генотиплар дисплазия ва малигнизация хавфини оширади. Клиник белгиларнинг оғирлиги беморнинг иммун ҳолати ва вирус персистенцияси давомийлиги билан бевоқифа боғлиқ эканлиги аниқланди.

Олинган маълумотлар бошқа муаллифларнинг тадқиқотлари билан солиштирилганда ўхшаш натижалар қайд этилди. Бу ҳолат ОПВ билан боғлиқ оғиз шиллиқ қавати касалликларини ерта аниқлаш ва monitoring қилиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Хулоса. Одам папилломавируси оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг ривожланишида муҳим етиологик ва патогенетик омил ҳисобланади. ОПВ билан боғлиқ патологиялар клиник жиҳатдан турли шаклларда намоён бўлиб, кўпинча секин ва яширин кечади. Юқори онкоген хавфга ега ОПВ генотиплари диспластик ўзгаришлар ва малигнизация хавфини оширади. Клиник, гистологик ва молекуляр-биологик усулларни комплекс қўллаш ташхис аниқлигини оширади. Даволаш ва профилактика чоралари individual ёндашув асосида олиб борилиши зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонова Н.М. Стоматологияда замонавий диагностика усуллари. Тошкент, 2021.
2. Гиллисон М.Л. ХПВ анд оропхарингеал cancer. Н Енгл Ж Мед, 2020.
3. Исмоилов Ж.И. Вирусология асослари. Тошкент: Ўқитувчи, 2017.
4. Каримов И.А. Стоматологияда вирусли касалликлар. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2018.
5. Neville B.W., Дамм Д.Д. Орал анд Maxillofacial Pathology. Saunders, 2016.
6. Сйржанен С. Human papillomavirus infections анд орал tumors. Слин Microbiol Рев, 2018.
7. Тўхтаев О.Т. Клиник стоматология. Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
8. Варнакуласурия С. Орал potentially malignant disorders. Орал Онсол, 2019.
9. World Health Organization. Human papillomavirus (ХПВ). ВХО, 2022.
10. Худойбердиев С.Х., Рахмонов Б.А. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари. Тошкент: Фан ва технология, 2020.
11. National Center for Biotechnology Information - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
12. PubMed маълумотлар базаси - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
13. Сиенседирест илмий платформаси - <https://www.sciencedirect.com>
14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги - <https://www.uz.gov>
15. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти расмий сайти - <https://www.who.int>

Иқтибос учун: Хамраева Н.Х., Тураева Ф.А. Одам папилломавируси билан боғлиқ оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини клиник-патогенетик таҳлил қилиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 188–193. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584526>